

O Normal e o Psicológico: Uma Contraposição Teórica

João Carlos Orquiza¹

Resumo

Orlando Villas-Bôas, em seu testemunho registrado no documentário *Don Quijote de la Selva* (1998), observou: “*Nós encontramos uma sociedade estável, tranquila, uma sociedade onde ninguém manda em ninguém. [...] Na nossa sociedade moderna comandada por processos econômicos, produtivos e comerciais, não temos a menor semelhança com humanos em seu ambiente natural*”. Essa declaração sintetiza o contraste fundamental entre o “normal” humano — evidenciado por sociedades indígenas equilibradas — e o “psicológico”, uma construção artificial decorrente das pressões hierárquicas e econômicas introduzidas no pós-agricultura.

Este ensaio explora a transição histórica e biológica que moldou as condições humanas, destacando como o advento da agricultura e das hierarquias institucionais fragmentou o equilíbrio social e emocional que definiu 96% da história da espécie. Referências antropológicas, como as de Gallois e Scott, e estudos biológicos sobre a ocitocina e o número de Dunbar, fundamentam a análise de que o “psicológico” é um desvio adaptativo das pressões naturais. Além disso, a obra *O Preço da Vida*, de Orquiza, é utilizada para demonstrar como o ciclo econômico

¹ "Psychology Undergraduate, Universidade Positivo. Londrina/PR/Brazil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9619-9939>. Email: joao.carlos56@cs.up.edu.br

contemporâneo transforma a energia humana em recurso mercantil, amplificando as condições artificiais que sustentam o “psicológico”.

O ensaio conclui que a psicologia moderna deve abandonar a visão humanocêntrica do “psicológico” como norma e redescobrir o “normal”, representado pelas dinâmicas naturais de pequenos grupos humanos em equilíbrio. Para avançar, é essencial integrar abordagens biológicas e antropológicas que priorizem a harmonia social e emocional. Este ensaio, contudo, se limita a apresentar premissas críticas fundamentais que questionam o paradigma psicológico contemporâneo, sem oferecer soluções definitivas, e espera-se que essas reflexões sirvam como ponto de partida para que o meio acadêmico desenvolva alternativas fundamentadas no “normal” humano.

Palavras-chave: Normal, Psicológico, Pressões naturais, Pós-agricultura, Pequenos grupos, Ocitocina, Número de Dunbar, Saberes indígenas, Fragmentação social, Construção humanocêntrica, Harmonia social.

Introdução

Durante 96% da história humana, as populações viveram em pequenos grupos de caçadores-coletores, caracterizados por equilíbrio ecológico e estabilidade populacional. Esses grupos, amplamente documentados por estudos antropológicos e etnográficos, apresentavam uma organização social coesa, regida por pressões naturais que moldaram normas de cooperação e harmonia (Lee & Daly, 2005). A reciprocidade e a ausência de hierarquias rígidas garantiam uma convivência

harmoniosa e sustentável, consolidando o que pode ser chamado de “normal” humano.

Em contrapartida, o advento da agricultura, há cerca de 10.000 anos, representando apenas 4% do tempo total da história humana, trouxe mudanças drásticas. Essa transição inaugurou a necessidade de domesticação não apenas de plantas e animais, mas da própria espécie humana. A introdução de hierarquias e a expansão de estruturas sociais mais complexas resultaram na fragmentação social e no surgimento do “psicológico”. Essa anomalia histórica reflete a ruptura com as pressões naturais e o equilíbrio social que caracterizavam os pequenos grupos humanos durante a maior parte da evolução. Esse fenômeno, amplamente explorado em literaturas como *Against the Grain* (Scott, 2017), reflete uma ruptura com o equilíbrio evolutivo e é evidenciado pela crescente desigualdade, conflitos e surgimento de categorias diagnósticas modernas, como as descritas no DSM-5.

Nota Importante: A psicologia, desde sua formação, negligenciou a compreensão do “normal” humano baseado em uma perspectiva evolutiva e natural. Em vez disso, ancorou-se no paradigma do “psicológico”, uma anormalidade histórica originada no pós-agricultura. Essa abordagem, centrada em ajustar indivíduos a sistemas artificiais, ignora o equilíbrio inerente observado em pequenas comunidades livres de hierarquias rígidas e conflitos interpessoais. Estudos como os de Gallois (*O Jardim dos Zoé*, 2005) e o testemunho de Villas-Bôas no documentário *Don Quijote de la Selva* (1998) revelam que o “normal” humano é evidenciado em comunidades indígenas, onde a harmonia e a ausência de patologias psicológicas são a norma.

Este ensaio tem como objetivo contrapor o “normal” e o “psicológico”, explorando as condições históricas, biológicas e sociais que sustentam esses conceitos. Partindo de uma análise da centralidade da molécula de ocitocina no funcionamento social humano, do ciclo “do zigoto ao zigoto” (Orquiza, 2024), e dos limites impostos pela capacidade cognitiva descrita por Robin Dunbar (1992), o texto examina também fenômenos contemporâneos, como o comportamento de “ninguém entra na casa de ninguém”, que refletem adaptações biológicas em um mundo de pressões artificiais. A conclusão propõe uma revisão da psicologia, reconhecendo o “normal” como o estado primário e sustentável da humanidade, e abordando o “psicológico” como uma construção adaptativa ao desvio social e econômico moderno.

Tese Central

O “psicológico”, enquanto fenômeno predominante na psicologia moderna, não é uma característica intrínseca da humanidade, mas uma construção artificial e histórica que emerge das pressões hierárquicas, sociais e econômicas introduzidas pelo pós-agricultura. Em contraste, o “normal” humano, evidenciado por 96% da história da espécie, reflete um estado de harmonia social e biológica em pequenos grupos regidos por pressões naturais. Este ensaio argumenta que a psicologia, ao ignorar o “normal”, perpetua uma lógica humanocêntrica que ajusta indivíduos a sistemas desajustados, em vez de questionar as estruturas que originam as patologias modernas. Ao explorar as dinâmicas biológicas da ocitocina, o impacto do ciclo econômico descrito em *O Preço da Vida* e os testemunhos de equilíbrio em sociedades indígenas,

este texto propõe uma revisão epistemológica da psicologia para reencontrar a essência humana no “normal”.

Este ensaio não pretende oferecer uma proposta alternativa definitiva à psicologia moderna. Em vez disso, seu objetivo é apresentar premissas robustas e fundamentadas, que sirvam como base para reflexões e debates acadêmicos, incentivando a construção coletiva de propostas que revisem as bases epistemológicas da disciplina.

O Normal: Harmonia Evolutiva e Pressões Naturais

1. Definição do Normal

Durante a maior parte da história humana, pequenos grupos sociais viveram sob pressões naturais que moldaram comportamentos cooperativos e harmoniosos. Esses grupos, compostos por cerca de 30 a 150 indivíduos, refletiam uma organização social intrinsecamente adaptada à cognição e biologia humanas, conforme descrito por Dunbar (1992). Estudos como os de Lee e Daly (*The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers*, 2005) destacam que sociedades como os San (África do Sul) e os Hadza (Tanzânia) viviam em equilíbrio com o ambiente, operando com um sistema de reciprocidade e cooperação.

A ausência de hierarquias rígidas nesses grupos permitia uma relação harmoniosa entre os indivíduos e o meio ambiente. A gestão de recursos era compartilhada, evitando desigualdades significativas e promovendo a sustentabilidade ecológica. Como destacado por Jared Diamond em *The World Until Yesterday* (2012), esses grupos não

enfrentavam conflitos interpessoais crônicos, comuns em sociedades hierarquizadas, mas trabalhavam juntos em um modelo que priorizava o bem-estar coletivo.

- *Citação:* “Sociedades de caçadores-coletores apresentam redes sociais marcadas por reciprocidade e ausência de hierarquias rígidas, garantindo harmonia intragrupal e sustentabilidade ecológica” (Lee & Daly, 2005, p. 78).

Essa harmonia, baseada na cooperação espontânea e em redes sociais limitadas, era um reflexo das pressões evolutivas que moldaram o ser humano. O que se pode chamar de “normal” humano está diretamente relacionado a essa dinâmica social de pequena escala, na qual o equilíbrio entre as interações sociais e o ambiente circundante era mantido sem necessidade de mecanismos artificiais de controle.

Conexão com a Harmonia Moderna

Esses exemplos, tanto biológicos quanto sociais, reforçam que o “normal” humano é sustentado por pequenos grupos e interações sociais de alta qualidade. A fragmentação moderna, que surgiu após o advento da agricultura, é um reflexo direto do rompimento com essas condições naturais. Entender o “normal” a partir dessa perspectiva evolutiva e biológica é essencial para criticar os desajustes modernos e propor soluções que priorizem a harmonia social e emocional.

Essa base sólida demonstra que as pressões naturais e a biologia humana são as principais forças que sustentam o “normal”, criando um contraste direto com os sistemas hierárquicos e artificiais que sustentam o “psicológico”.

2. O Ciclo “Do Zigoto ao Zigoto”

Conforme argumentado por Orquiza (2024) em *Do Zigoto ao Zigoto*, a molécula de ocitocina desempenha um papel central na manutenção desse “normal”. Essa molécula, que regula vínculos sociais e comportamentos pró-sociais, está diretamente ligada à perpetuação do DNA e ao funcionamento de pequenos grupos.

O ciclo “do zigoto ao zigoto” descreve o funcionamento biológico e social humano como uma sequência rigidamente programada para garantir a reprodução e a sobrevivência. Nesse ciclo, a energia biológica é coordenada de forma eficiente, reforçando a viabilidade do DNA enquanto protagonista central da vida.

- *Citação:* “O DNA emerge como o protagonista essencial da existência, enquanto organismos e células são instrumentos transitórios subordinados à sua viabilidade” (Orquiza, 2024, p. 2).

A ocitocina, essencial para a coesão grupal, garante não apenas vínculos emocionais profundos, mas também a manutenção de interações vantajosas em pequenas comunidades. Esse funcionamento biológico reflete uma simbiose perfeita com as pressões naturais: o DNA coordena a energia e as interações necessárias para sustentar o grupo, enquanto a ocitocina fortalece os laços que garantem a sobrevivência coletiva.

Além disso, o número de Dunbar, que limita a capacidade cognitiva humana de gerenciar interações sociais significativas a cerca de 150 indivíduos, reforça a importância de pequenos grupos como a base ideal para a organização social. Grupos maiores exigem estruturas

artificiais de controle, que rompem com o ciclo natural e criam desajustes sociais.

O Psicológico: Um Desvio Pós-Agrícola

1. Emergência do Psicológico

O “psicológico”, em vez de ser uma característica intrínseca do desenvolvimento humano, é um desvio histórico surgido das transformações sociais e econômicas impostas pelo advento da agricultura. Essa construção humanocêntrica busca categorizar e normatizar um vasto espectro de anormalidades, muitas das quais são amplificadas pelas condições artificiais das sociedades hierárquicas e produtivas. O **DSM-5**, com suas quase mil páginas de diagnósticos, exemplifica como a modernidade tenta organizar fenômenos que não eram observados nos 96% da história humana pré-agrícola. Naquele período, as pressões naturais e a vida em pequenos grupos estruturavam comportamentos de forma a minimizar conflitos e garantir estabilidade emocional.

Um exemplo claro dessa discrepância é o aumento exponencial dos diagnósticos de transtornos de ansiedade e depressão, condições praticamente inexistentes em contextos de pequeno grupo. Nessas comunidades, como os **Zo'é** (Gallois, 2005) e os grupos observados por **Villas-Bôas** no Xingu (1998), as necessidades emocionais eram mediadas por vínculos sociais profundos e constantes, eliminando a necessidade de categorias diagnósticas complexas. Essas sociedades não apenas demonstram um equilíbrio social e ecológico, mas também a ausência de patologias psicológicas, evidenciando que o “psicológico” é uma anomalia moderna.

A concentração populacional e a hierarquização social introduzidas pela agricultura ultrapassaram os limites funcionais da biologia humana. Moléculas como a **ocitocina**, que regulam interações sociais e fortalecem laços interpessoais, foram menos eficazes em populações grandes e fragmentadas. Esse desajuste resultou em disfunções hormonais e comportamentais, agravadas pelas desigualdades sociais e pela centralização do poder.

- *Citação:* “A transição para a agricultura introduziu desigualdades hierárquicas e dependências institucionais que transformaram profundamente as relações humanas” (Scott, 2017, p. 45).

2. O Papel da Agricultura no Desvio

A agricultura, ao exigir a organização de grandes grupos humanos, criou estruturas hierárquicas e de controle que romperam com a harmonia intrínseca das pequenas comunidades. Conforme discutido em *Against the Grain* (Scott, 2017), o sedentarismo e a domesticação da produção alimentaram desigualdades profundas, marcando o início de conflitos sociais sistemáticos e da exploração econômica. A emergência de hierarquias significou a imposição de papéis sociais rígidos, desestimulando os vínculos comunitários e ampliando a fragmentação social.

Estudos antropológicos e históricos apontam que as primeiras cidades-estado da Mesopotâmia exemplificam esse desvio. Com o crescimento populacional e a necessidade de coordenar recursos, surgiram elites dominantes, forçando os indivíduos a se adaptarem a sistemas alheios à biologia humana. Esses sistemas dependiam de uma produtividade incessante e de controles institucionais que transformaram as interações sociais em fontes de estresse crônico.

3. O Psicológico como Consequência

O “psicológico” emerge como um mecanismo de sobrevivência em resposta ao desajuste criado pelas pressões hierárquicas e econômicas. Ansiedade, depressão e outras patologias modernas refletem não apenas a dificuldade dos indivíduos em se adaptar a essas condições, mas também os impactos da ruptura com os padrões de vida equilibrados que caracterizavam o “normal”.

Em sociedades indígenas contemporâneas, como os Zo’é, onde hierarquias são ausentes e a reciprocidade é a norma, médicos, psicólogos e psiquiatras são desnecessários (Gallois, 2005). O testemunho de Villas-Bôas reforça que a harmonia emocional e social nesses grupos é sustentada por interações comunitárias constantes e pela ausência de pressões econômicas externas.

Esse contraste revela que o “psicológico” é uma resposta ao ambiente artificial pós-agricultura, sustentado por estruturas de controle e exploração que rompem com as condições naturais que moldaram a humanidade. Portanto, entender o “psicológico” como um desvio adaptativo e histórico é essencial para criticar o modelo atual e repensar as bases da psicologia moderna.

2. Dunbar e a Capacidade Social

Robin Dunbar (1992) propõe que o tamanho do neocórtex humano limita o número de relações sociais significativas que um indivíduo pode manter, estimado em aproximadamente 150. Este número, conhecido como “número de Dunbar”, reflete a capacidade cognitiva e biológica humana de sustentar laços sociais coesos em pequenos grupos. Nas sociedades de caçadores-coletores, como os San e Hadza,

essa limitação era um elemento crucial para garantir harmonia social, reciprocidade e cooperação, sem necessidade de hierarquias rígidas.

A linguagem, como sugerido por Dunbar, evoluiu como uma ferramenta para coordenar interações e gerenciar grupos maiores. No entanto, ela é insuficiente para replicar os vínculos emocionais profundos e a confiança interpessoal mediada por moléculas como a ocitocina. Em pequenos grupos, a ocitocina fortalece laços sociais, facilitando comportamentos pró-sociais e garantindo a coesão grupal. Essa funcionalidade biológica, no entanto, encontra limites em populações que excedem o número de Dunbar.

- *Citação:* “O tamanho do neocórtex determina a capacidade de manutenção de relações sociais coesas, estimadas em 150 indivíduos” (Dunbar, 1992, p. 685).

No contexto pós-agrícola, a superação desse limite foi inevitável devido ao aumento populacional e à concentração de pessoas em centros urbanos. Isso resultou na fragmentação social e na necessidade de hierarquias institucionais para gerenciar grupos maiores. Hierarquias introduziram desigualdades e criaram barreiras emocionais, transformando a coesão natural dos pequenos grupos em estruturas artificiais de controle.

Estudos antropológicos e históricos, como os de Scott (*Against the Grain*, 2017), mostram que as primeiras civilizações agrícolas enfrentaram o desafio de administrar grandes populações. O surgimento de elites, exércitos e burocracias foi uma resposta funcional, mas essas adaptações desestabilizaram os vínculos sociais naturais, criando um ambiente de fragmentação emocional e polarização.

Além disso, a centralidade da linguagem nas sociedades pós-agrícolas, embora essencial para coordenação em larga escala, não substituiu as interações presenciais e emocionais características de pequenos grupos. A ausência dessas conexões profundas levou à alienação e ao surgimento de patologias psicológicas associadas à desconexão interpessoal.

Dunbar enfatiza que a capacidade cognitiva humana é ideal para contextos de interações diretas e relacionamentos de qualidade, típicos de grupos menores. Em grupos maiores, as pressões sociais e a necessidade de adaptação aos sistemas hierárquicos criam desajustes emocionais que impactam negativamente a saúde mental. Essa fragmentação, portanto, reforça a tese de que o “psicológico” é um desvio das condições naturais humanas.

A incapacidade das sociedades modernas de operar dentro do número de Dunbar exacerba a dependência de estruturas externas, como sistemas econômicos e médicos, para lidar com os desajustes emocionais e sociais resultantes. Compreender esse limite é essencial para reavaliar como as comunidades modernas podem reconstruir laços sociais e recuperar o equilíbrio perdido.

3. O Ciclo Econômico e o Epicentro do Psicológico

O ciclo econômico pós-agrícola, conforme analisado por Orquiza (*O Preço da Vida*, 2024; *The Price of Life*, 2024), transforma a energia humana em recurso mercantil. Esse processo, essencial para sustentar as desigualdades e hierarquias das sociedades modernas, está no cerne das anormalidades categorizadas no “psicológico”. Enquanto em contextos tradicionais de pequenos grupos o trabalho era um meio de sobrevivência coletiva e reciprocidade, no sistema pós-agrícola ele se

tornou uma mercadoria, desvinculada das necessidades sociais e emocionais humanas.

Esse ciclo econômico mercantil fragmenta os vínculos sociais e reforça uma lógica de controle, criando um ambiente onde patologias como ansiedade e depressão prosperam. Orquiza argumenta que a desconexão entre a energia humana e as condições naturais do “normal” desalinha o equilíbrio biológico e social que caracterizou a humanidade durante a maior parte de sua história.

- *Citação:* “Sem a energia coordenada e auto-regulada dos indivíduos, o ciclo econômico moderno colapsaria, retornando ao estado de matéria desorganizada” (*O Preço da Vida*, 2024, p. 45).

No contexto contemporâneo, a produtividade incessante exigida pelo ciclo econômico cria polarizações sociais e fragmentação interpessoal. A energia humana, que antes operava em harmonia com os ciclos naturais e comunitários, é consumida de forma descoordenada para alimentar sistemas econômicos que priorizam o lucro sobre o bem-estar coletivo. Orquiza descreve como essa desconexão compromete a funcionalidade da ocitocina, molécula responsável por modular interações pró-sociais e manter a coesão grupal. A perda desse equilíbrio amplifica o isolamento social e as condições psicológicas associadas à modernidade.

O impacto do ciclo econômico pós-agrícola é evidente na substituição de interações humanas autênticas por relacionamentos mediados por sistemas hierárquicos e tecnológicos. Em pequenas comunidades tradicionais, como as descritas por Gallois (*O Jardim dos Zo'é*, 2005), o trabalho humano era diretamente conectado às necessidades coletivas, e os vínculos sociais fortaleciam a coesão do grupo. No entanto, na

economia moderna, as relações interpessoais foram substituídas por contratos impessoais e dependência de instituições centralizadas, contribuindo para a desintegração dos laços sociais.

Além disso, o ciclo econômico mercantiliza a subjetividade humana, transformando emoções, comportamentos e até patologias psicológicas em produtos a serem tratados ou consumidos. Esse fenômeno é evidente na expansão de categorias diagnósticas no DSM-5, que refletem a tentativa de gerenciar as consequências psicológicas de um sistema desconectado das necessidades biológicas e sociais humanas.

Orquiza conclui que o ciclo econômico moderno não apenas desvia a humanidade de suas bases naturais, mas também perpetua as condições que sustentam o “psicológico” como uma ferramenta de controle social e adaptação ao sistema. A desconexão entre o “zigoto ao zigoto” e o ciclo econômico contemporâneo reforça a fragmentação social e emocional, mostrando que o “psicológico” é mais um sintoma de um sistema desajustado do que uma condição intrínseca à humanidade.

Para superar esses desafios, é essencial repensar o ciclo econômico em termos de harmonia com as necessidades biológicas e sociais humanas, recuperando o equilíbrio perdido e restaurando o papel da energia humana como um componente integrado e coordenado, e não como uma mercadoria explorada.

Saberes Indígenas e o Resquício do Normal

1. Harmonia Indígena

O equilíbrio observado em comunidades indígenas isoladas exemplifica o que pode ser considerado o “normal” humano, uma condição caracterizada pela ausência de hierarquias rígidas e pela convivência harmoniosa entre os indivíduos. Pesquisas como as de Gallois (*O Jardim dos Zo'é*, 2005) e os testemunhos de Orlando Villas-Bôas (*Don Quijote de la Selva*, 1998) revelam sociedades onde os conflitos interpessoais são praticamente inexistentes, e a reciprocidade social é uma norma compartilhada. Nessas comunidades, como os Zo'é, a estrutura social é orientada por valores comunitários e práticas que reforçam o equilíbrio emocional e a coesão grupal.

“Nunca vi um índio lutar com outro, nunca vi um marido brigar com sua mulher. [...] São normas de uma sociedade altamente tranquila, e a nossa é uma sociedade totalmente infeliz” (*Don Quijote de la Selva*, 1998).

Esses grupos operam de forma consistente com o limite social estimado pelo número de Dunbar, cerca de 150 indivíduos, onde interações significativas são mantidas, e a confiança interpessoal é fortalecida por interações repetidas e frequentes. Isso elimina a necessidade de sistemas hierárquicos e de controle institucional, comuns nas sociedades modernas.

A saúde mental, nesses contextos, é mediada por interações intraespecíficas equilibradas e sustentada por moléculas como a ocitocina, que reforçam os vínculos sociais e promovem um ambiente de segurança emocional. Essa funcionalidade biológica é otimizada em

pequenos grupos, onde a ausência de pressões econômicas ou hierárquicas permite que as relações humanas sejam autênticas e significativas.

2. A Ausência de Patologias Modernas

Como observado por Gallois (2005), os povos Zo'é vivem em uma dinâmica social onde a ansiedade, a depressão e outras condições psicológicas categorizadas no DSM-5 não são evidentes. A reciprocidade e a ausência de competição interpessoal criam um ambiente onde a saúde mental é uma consequência natural da estrutura social. A ausência de médicos, psicólogos e psiquiatras nessas comunidades reforça a ideia de que o “psicológico” é um fenômeno condicionado pelas pressões artificiais do pós-agricultura.

3. A Preservação do Resquício do Normal

Esses grupos indígenas oferecem um vislumbre do que poderia ser considerado um resquício do “normal” humano, um estado harmonioso que foi amplamente substituído por sistemas hierárquicos e produtivos. O testemunho de Villas-Bôas destaca que a tranquilidade observada nessas comunidades não é uma utopia, mas uma condição historicamente enraizada no funcionamento social humano:

“A criança é livre. [...] O velho é o dono da história, o índio é o dono da aldeia, e a criança é dona do mundo” (*Don Quijote de la Selva*, 1998).

A preservação dessas práticas e estruturas sociais em comunidades indígenas isoladas fornece uma evidência empírica e antropológica de que o “psicológico” é uma construção artificial, nascida do rompimento com o equilíbrio intrínseco ao “normal” humano. Esses exemplos

apontam para a possibilidade de resgatar práticas que priorizem a coesão comunitária e o equilíbrio emocional, reduzindo os impactos das pressões artificiais que sustentam o “psicológico” nas sociedades modernas.

2. “Ninguém Entra na Casa de Ninguém”

O fenômeno contemporâneo de exclusividade doméstica, onde indivíduos priorizam a separação e a privacidade em detrimento da convivência coletiva, reflete uma tentativa inconsciente de recriar as condições sociais que permitiram a sobrevivência humana durante 96% da história evolutiva. Em pequenos grupos, como os das sociedades caçadoras-coletores, a coesão social era mediada por interações frequentes, confiança interpessoal e reciprocidade, amplamente sustentadas pela funcionalidade da molécula de ocitocina. No entanto, o crescimento populacional e a fragmentação social criaram um cenário em que os laços significativos são substituídos por microespaços de exclusividade, como o lar.

Embora essa territorialidade moderna sugira um esforço para preservar vínculos afetivos profundos, ela também aponta para a fragmentação social e emocional que caracteriza as sociedades contemporâneas. A exclusividade doméstica, simbolizada pela máxima “ninguém entra na casa de ninguém”, demonstra que os humanos modernos tentam compensar a falta de coesão comunitária por meio de relações interpessoais restritas e altamente seletivas.

Impactos na Funcionalidade da Ocitocina

A biologia humana permanece dependente dos limites sociais e cognitivos descritos pelo número de Dunbar, onde a ocitocina

desempenha um papel fundamental na regulação de interações significativas. Em contextos contemporâneos, a superação desses limites e a fragmentação social impedem que a ocitocina opere de forma eficaz em escalas maiores, reduzindo sua capacidade de modular interações em populações densas e diversificadas.

- *Análise:* Este comportamento sugere que os limites biológicos da ocitocina continuam a operar, mesmo em um ambiente cultural e demograficamente alterado. Entretanto, sua eficácia em modular interações sociais mais amplas foi reduzida no contexto moderno.

A Exclusividade como Reflexo da Fragmentação

A exclusividade doméstica não apenas evidencia o colapso da coesão grupal em sociedades grandes, mas também expõe os desafios de viver em um mundo onde as conexões sociais são frequentemente intermediadas por estruturas artificiais, como redes digitais ou relações profissionais. Embora o lar continue a ser um espaço de refúgio, a ênfase na exclusividade demonstra que as pressões sociais e econômicas modernas minaram a capacidade humana de operar em redes comunitárias amplas.

Conexão com o Psicológico

Esse comportamento também reflete o impacto do “psicológico” nas dinâmicas sociais modernas. A ansiedade e a desconfiança, amplificadas pelas pressões econômicas e pela fragmentação emocional, incentivam um afastamento das interações comunitárias mais amplas, em favor de laços mais restritos e controlados. A territorialidade contemporânea, portanto, representa tanto uma

tentativa de preservar laços afetivos quanto uma resposta adaptativa a um sistema que fragmenta o social e gera polarizações emocionais.

Em suma, o fenômeno “ninguém entra na casa de ninguém” é uma manifestação moderna dos limites biológicos e sociais que moldaram a humanidade. Ele expõe a tensão entre as necessidades biológicas de coesão social e os desafios impostos por um mundo artificialmente superpopuloso e fragmentado. Reconhecer essa dinâmica é essencial para compreender como a modernidade rompeu com o “normal” humano e perpetuou o “psicológico” como um desvio adaptativo às pressões artificiais.

Integração de Premissas: Ocitocina e Dunbar

A centralidade da ocitocina no ciclo “do zigoto ao zigoto” demonstra que as interações sociais humanas são reguladas não apenas por limites cognitivos, como proposto por Robin Dunbar (1992), mas também por mecanismos biológicos profundos. A ocitocina, uma molécula essencial para a manutenção de vínculos emocionais e sociais, é projetada para operar de maneira eficaz em pequenos grupos, sustentando comportamentos pró-sociais e promovendo a coesão grupal.

A Biologia como Base do “Normal”

No contexto dos pequenos grupos pré-agrícolas, a ocitocina desempenhava um papel central na formação de confiança e reciprocidade entre os membros da comunidade. Esses laços eram otimizados dentro dos limites impostos pelo número de Dunbar, que estima em 150 o número de relações interpessoais significativas que os seres humanos podem gerenciar de forma eficaz. Esse limite não é

arbitrário, mas está profundamente enraizado na biologia e na evolução humana, alinhando-se à capacidade do neocórtex de processar informações sociais complexas.

A funcionalidade da ocitocina em pequenos grupos permitiu que comunidades operassem em harmonia, minimizando conflitos interpessoais e promovendo estratégias de sobrevivência coletiva. A expansão populacional pós-agrícola, no entanto, ultrapassou esses limites, exigindo a criação de estruturas hierárquicas e sistemas institucionais para gerenciar a interação em grandes populações. Esse processo resultou em uma fragmentação dos laços sociais e na polarização emocional, evidenciando a disfunção em um sistema originalmente programado para harmonia intragrupal.

O Desalinhamento Pós-Agrícola

Com o advento da agricultura, a expansão populacional e a concentração de pessoas em espaços urbanos aumentaram a complexidade das interações sociais, superando os limites biológicos de coesão. Esse desalinhamento teve consequências significativas:

1. **Redução da Eficácia da Ocitocina:** Em grupos maiores e fragmentados, a ocitocina perde parte de sua funcionalidade, pois a frequência e a qualidade das interações interpessoais diminuem. Laços emocionais profundos dão lugar a relacionamentos superficiais, ampliando a desconfiança e o isolamento social.
2. **Necessidade de Hierarquias:** Para coordenar grandes populações, surgiram estruturas hierárquicas e burocráticas que substituíram os mecanismos naturais de coesão grupal. Embora

funcionais em termos organizacionais, essas hierarquias romperam com o equilíbrio intrínseco das pequenas comunidades.

3. **Fragmentação Social e Polarização:** A fragmentação dos laços sociais, agravada pela superpopulação, gerou desigualdades e conflitos, amplificando patologias psicológicas como ansiedade e depressão.

Conexão com o Psicológico

A disfunção resultante da expansão populacional e do desalinhamento biológico ajuda a entender a emergência do “psicológico”. Enquanto a ocitocina sustentava interações vantajosas em pequenos grupos, o contexto pós-agrícola rompeu com essas condições, expondo os indivíduos a pressões sociais e emocionais que geraram patologias modernas. O “psicológico”, nesse sentido, pode ser visto como uma resposta adaptativa a um sistema que ultrapassou os limites naturais de coesão humana.

A integração das premissas de Dunbar e da ocitocina demonstra que a funcionalidade social humana está profundamente enraizada em limites biológicos e cognitivos. Compreender esses limites é essencial para criticar as estruturas sociais e econômicas modernas e propor alternativas que priorizem a harmonia intrínseca ao “normal”. Em última análise, isso exige um retorno à valorização das dinâmicas naturais que sustentam a saúde emocional e social da espécie.

Discussão

A análise do “normal” e do “psicológico”, sustentada pelos conceitos biológicos e antropológicos apresentados ao longo deste ensaio, revela uma desconexão crítica entre as condições que moldaram a evolução

da espécie humana e as exigências das sociedades modernas. A discussão enfatiza que o “psicológico” é um desvio adaptativo resultante das pressões artificiais do pós-agricultura, enquanto o “normal” reflete um estado de equilíbrio social e biológico, intrínseco ao funcionamento humano em pequenos grupos.

1. A Função do “Normal” na Saúde Social e Emocional

O “normal”, exemplificado pelas sociedades indígenas contemporâneas e os pequenos grupos pré-históricos, demonstra que a saúde social e emocional está profundamente enraizada em pressões naturais. Esses contextos operam em harmonia com os limites impostos pela biologia humana, como o número de Dunbar e a funcionalidade da ocitocina.

Em pequenos grupos, a coesão intragrupal era garantida por interações interpessoais repetidas e de alta qualidade, mediadas pela reciprocidade e pela confiança. Esse modelo natural não exigia intervenções externas, como as descritas em estruturas modernas de controle e tratamento psicológico. Estudos de Gallois (*O Jardim dos Zoés*, 2005) e os testemunhos de Villas-Bôas (*Don Quijote de la Selva*, 1998) reforçam que, em contextos de “normalidade”, as patologias modernas, como ansiedade e depressão, são inexistentes.

2. O Desvio Pós-Agrícola e o Impacto do Psicológico

A transição para a agricultura, acompanhada pelo crescimento populacional e a introdução de hierarquias sociais, rompeu com as condições naturais que sustentavam o “normal”. O aumento da complexidade social ultrapassou os limites biológicos e cognitivos, criando desigualdades e polarizações que fragmentaram os vínculos interpessoais. Nesse cenário, o “psicológico” emerge como uma

construção adaptativa a sistemas que estão desalinhados com as necessidades humanas fundamentais.

O ciclo econômico descrito por Orquiza (*O Preço da Vida*, 2024) ilustra como a energia humana foi transformada em recurso mercantil, criando um sistema que perpetua a fragmentação social e emocional. Essa exploração sistemática da energia humana não apenas desvia a humanidade de suas bases naturais, mas também amplifica as condições que sustentam o “psicológico” como um fenômeno central da modernidade.

3. A Fragmentação Social e a Exclusividade Doméstica

Fenômenos como “ninguém entra na casa de ninguém” evidenciam a tentativa de preservar microespaços de interação significativos em um contexto social fragmentado. Essa territorialidade moderna, embora represente um esforço para manter vínculos afetivos, reflete a alienação e a desconfiança amplificadas pela polarização social e pela desconexão interpessoal. A incapacidade de recriar o equilíbrio observado nos pequenos grupos reforça a tese de que o “psicológico” é uma resposta ao ambiente desnaturalizado das sociedades contemporâneas.

4. Repensando a Psicologia: Reconectar ao “Normal”

A psicologia moderna, ao ignorar o “normal” como um estado primário e sustentável, perpetua uma abordagem humanocêntrica que ajusta os indivíduos a sistemas desajustados. Para avançar, é necessário que a psicologia se reconecte com as bases biológicas e sociais que sustentam a saúde emocional e a coesão social.

Isso exige uma revisão epistemológica da disciplina, incorporando as evidências antropológicas e biológicas apresentadas neste ensaio. A valorização de práticas comunitárias baseadas em reciprocidade e coesão grupal, aliada ao reconhecimento dos limites biológicos descritos por Dunbar e sustentados pela funcionalidade da ocitocina, pode oferecer um caminho para reverter o impacto fragmentador do “psicológico”.

Conclusão da Discussão

O “psicológico”, longe de ser uma condição universal ou intrínseca, é um reflexo das pressões artificiais impostas pelo pós-agricultura e pelo ciclo econômico moderno. Por outro lado, o “normal” representa um estado ideal, enraizado na evolução humana e sustentado pela harmonia intrínseca dos pequenos grupos. Reverter os impactos do “psicológico” exige um retorno às práticas que priorizam a coesão comunitária e a valorização da biologia humana como base para a saúde social e emocional. Somente ao reconectar-se com o “normal”, a psicologia pode transcender sua lógica humanocêntrica e se alinhar às necessidades fundamentais da humanidade.

Este ensaio se limita a apresentar premissas críticas fundamentais que questionam o paradigma psicológico contemporâneo, sem oferecer soluções definitivas. Espera-se que essas reflexões sirvam como ponto de partida para que o meio acadêmico, de forma colaborativa e interdisciplinar, desenvolva alternativas fundamentadas no “normal” humano.

Conclusão: Uma Psicologia Fundada no Normal

A psicologia moderna, como disciplina, enfrenta um desafio epistemológico fundamental: reconhecer que o “psicológico”, em sua forma predominante, não é uma condição intrínseca à humanidade, mas sim uma construção adaptativa nascida do desvio histórico imposto pelo pós-agricultura. Ao negligenciar o “normal” humano, a psicologia perpetua uma lógica que ajusta indivíduos a sistemas desajustados, ignorando as bases biológicas e sociais que moldaram a espécie durante 96% de sua história evolutiva.

Os saberes indígenas e as perspectivas biológicas centradas na ocitocina oferecem um caminho alternativo para reorientar a disciplina. Testemunhos como os de Villas-Bôas (*Don Quijote de la Selva*, 1998) e estudos como os de Gallois (*O Jardim dos Zo'é*, 2005) revelam que o “normal” humano é marcado pela harmonia intrínseca de pequenos grupos, onde as pressões naturais moldavam comportamentos pró-sociais, garantindo coesão e sustentabilidade. Essas práticas, observadas em sociedades próximas ao número de Dunbar, demonstram que o equilíbrio emocional e social está intrinsecamente ligado à manutenção de interações interpessoais significativas, sustentadas por moléculas como a ocitocina.

O ciclo econômico pós-agrícola, conforme argumentado por Orquiza (*O Preço da Vida*, 2024), fragmentou as bases naturais da interação humana, transformando a energia e as relações sociais em mercadorias. Esse sistema não apenas desvia a humanidade de suas bases naturais, mas também amplifica a fragmentação social e emocional, perpetuando o “psicológico” como uma ferramenta de adaptação a condições desajustadas.

Para avançar, é essencial que a psicologia se reconecte ao “normal”, integrando abordagens baseadas na cooperação intragrupal, na reciprocidade e nos limites biológicos descritos por Dunbar. A valorização dessas práticas não significa um retorno ao passado, mas uma revisão das premissas da disciplina, que deve priorizar o equilíbrio humano e abandonar a lógica de ajustamento a sistemas artificiais.

Uma psicologia fundada no “normal” não apenas revisará suas bases epistemológicas, mas também oferecerá uma visão mais integrada e holística da saúde social e emocional. Ao reconhecer o “psicológico” como um desvio histórico, a disciplina pode transcender sua lógica humanocêntrica e se alinhar às necessidades fundamentais da espécie, promovendo um futuro onde a harmonia intrínseca seja a base para o desenvolvimento humano.

Referências

1. Dunbar, R. I. M. (1992). *Neocortex size as a constraint on group size in primates*. *Journal of Human Evolution*.
2. Gallois, D. (2005). *O Jardim dos Zo'é*. São Paulo: Edições Sesc.
3. Lee, R. B., & Daly, R. (2005). *The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers*. Cambridge University Press.
4. Villas-Bôas, Orlando. Entrevista no documentário *Don Quijote de la Selva*. *New Atlantis Full Documentaries*, 1998, 58:26. Publicado no YouTube, 3 jun. 2013, <https://www.youtube.com/watch?v=knfSRz1hJrM#t=703>. Acesso em 15 dez. 2024.

5. Orquiza, J. C. (2024). *Do Zigoto ao Zigoto*. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14451181>.
6. Orquiza, J. C. (2024). *O Preço da Vida: Seu Trabalho, Sua Energia, o Verdadeiro Motor da Economia Mundial*. Edição do Autor. ISBN 978-65-01-24960-5. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14421113>.
7. Orquiza, J. C. (2024). *The Price of Life: Your Work, Your Energy, the True Engine of the World Economy*. Author's Edition. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14274282>.
8. Scott, J. C. (2017). *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. Yale University Press.